

**Het effect van gerichte voorlichting over mondhygiëne
aan toekomstige mama's tijdens de zwangerschap.**
Een systematische literatuurstudie.

Bachelorproef voorgedragen door:
Fien Ghijssels en Justine Spaerke
tot het bekomen van de graad van Bachelor in de Mondzorg
2024-2025

Promotor: *Mevr. Xenia Geysemans*
Mevr. Anne-Sophie De Groot

Arteveldehogeschool
Katholiek Hoger Onderwijs Gent
Opleiding Bachelor in de Mondzorg.
Campus Kantienberg
Voetweg 66,
BE-9000 Gent

**Het effect van gerichte voorlichting over mondhygiëne
aan toekomstige mama's tijdens de zwangerschap.**
Een systematische literatuurstudie.

Bachelorproef voorgedragen door:
Fien Ghijssels en Justine Spaerke
tot het bekomen van de graad van Bachelor in de Mondzorg
2024-2025

Promotor: *Mevr. Xenia Geysemans*
Mevr. Anne-Sophie De Groot

Abstract

Het effect van voorlichting over mondhygiëne aan toekomstige mama's tijdens de zwangerschap.	
Promotiejaar	2025
Interne promotor	Xenia Geysmans
Externe promotor	Anne-Sophie De Grootte
Trefwoorden	Mondhygiëne, zwangerschap en preventie
Achtergrond: <p>Zwangerschap brengt hormonale veranderingen met zich mee die de mondgezondheid van vrouwen negatief kunnen beïnvloeden. Problemen zoals gingivitis en parodontitis komen vaak voor en kunnen risico's vormen voor zowel de mama als het ongeboren kind. Voorlichting over mondhygiëne tijdens de zwangerschap wordt gezien als een belangrijke preventieve maatregel, maar de effectiviteit hiervan is nog niet eenduidig vastgesteld.</p>	
Doelstelling: <p>Het doel van deze literatuurstudie is om na te gaan in hoeverre voorlichting aan zwangere vrouwen over mondhygiëne een positief effect heeft op hun mondgezondheid en mondverzorgingsgedrag.</p>	
Methode: <p>Er werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd aan de hand van de PICO-methode. De zoekstrategie werd toegepast in de PubMed-database, waarbij uitsluitend artikels uit de laatste vijf jaar werden geïnccludeerd. Negen gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT's) die voldeden aan de inclusiecriteria werden geselecteerd en kritisch beoordeeld aan de hand van een checklist.</p>	
Resultaten: <p>De meeste studies toonden aan dat voorlichting tijdens de zwangerschap leidt tot een significante toename in kennis, verbetering van mondhygiënegedrag (frequentie en duur van poetsen, flossen), en klinische verbeteringen zoals verminderde plaque- en bloedingindices. Interventies die gepersonaliseerd, interactief of langdurig waren (zoals motivational interviewing of gezinsgerichte begeleiding) bleken het meest effectief. Eenvoudige informatieverspreiding had een beperkter effect.</p>	
Conclusie: <p>Voorlichting over mondhygiëne tijdens de zwangerschap heeft een positief effect op het kennisniveau en gedrag van zwangere vrouwen en draagt bij aan het verbeteren van hun mondgezondheid. De integratie van gerichte mondzorgeducatie in de prenatale zorg is sterk aanbevolen.</p>	

Inhoud

ABSTRACT	4
DANKWOORD	7
INLEIDING	8
DOELSTELLING.....	10
BEGRIPSVERHELDERING.....	10
<i>Goede mondhygiëne</i>	10
<i>Zwangerschapsgingivitis</i>	10
<i>Zwangerschapsparodontitis</i>	11
METHODE	12
ONDERZOEKSVRAAG.....	12
<i>PICO-vraag</i>	12
<i>Nulhypothese</i>	12
<i>Hypothese</i>	12
ZOEKSTRATEGIE.....	13
<i>Databanken</i>	13
<i>Zoektermen</i> :.....	13
<i>Zoekfilter, exclusie- en inclusiecriteria</i>	13
RESULTATEN KWALITEITSTOETSING VAN DE RCT'S.....	14
FLOWCHART.....	16
RESULTATEN	16
GEÏNCLUDEERDE STUDIES.....	16
BESCHRIJVING VAN DE 9 RCT'S.....	20
<i>Educatievormen en interventiestrategieën</i>	20
<i>Verbetering van kennis en attitude</i>	22
<i>Verbetering van mondhygiënegedrag en –gewoonten</i>	24
<i>Effect op parodontale gezondheid</i>	26
<i>Langetermijneffecten en betrokkenheid van de moeder</i>	26
DISCUSSIE	27
KWALITEIT VAN DE STUDIES.....	27
ROL VAN CONTEXT EN CULTUUR.....	28
VERGELIJKING MET ANDERE ARTIKELS.....	29
LINK MET DE MONDZORGPRAKTIJK.....	29
VERSCHILLENDE INTERVENTIES.....	30
ROL VAN (ANDERE) ZORGVERLENERS.....	30
TOEKOMSTIG PLAN.....	31
STERKTES EN HIATEN.....	31
GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN EN BRONNEN.....	32
CONCLUSIE	33
LITERATUURLIJST	34
BIJLAGEN	36
LEGE CHECKLIST RCT STUDIE.....	36
TOESTEMMINGSFORMULIER PROMOTOREN.....	37

Tabellenlijst

Tabel 1: Zoektermen	13
Tabel 2: Inclusie- en exclusiecriteria	13
Tabel 3: Kwaliteitsbeoordeling RCT	14
Tabel 4: Geïnclineerde studies	18
Tabel 5: Verschillende soorten interventies	22
Tabel 6: Vergelijking van kennisscores tussen de groepen.....	23
Tabel 7: Plaque index	25

Figurenlijst

Fig. 1: Zoekstrategie	13
Figuur 2: Flowchart	16

Dankwoord

In het kader van het derde jaar van de professionele bachelor mondzorg werd deze bachelorproef uitgevoerd in het academiejaar 2024-2025. Het schrijven van deze bachelorproef was een intensieve en tijdrovende opdracht, die zowel de nodige diepgang in de literatuur vereiste als de verwerking van waardevolle feedback. Nu wij dit dankwoord schrijven, kunnen wij deze uitdagende periode afsluiten.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken naar de personen die ons hebben ondersteund in het realiseren van dit eindproduct. Allereerst willen wij onze interne promotor, Mevrouw Xenia Geysmans, en externe promotor, Mevrouw Anne-Sophie De Grootte, hartelijk bedanken voor hun deskundige begeleiding, waardevolle feedback en voortdurende steun. Hun expertise was onmisbaar tijdens het hele proces.

Verder willen wij de Arteveldehogeschool te Gent bedanken voor de faciliteiten en de ondersteuning die dit project mogelijk hebben gemaakt.

Daarnaast willen wij onze familie en vrienden bedanken voor hun geduld, steun en aanmoediging. Hun luisterend oor en motivatie gaven ons de kracht om door te zetten, ook tijdens de intensieve momenten.

Tot slot willen wij elkaar bedanken voor de fijne samenwerking en het goede teamwerk. Het was een plezier om samen te werken en elkaar te ondersteunen gedurende dit proces.

Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze bachelorproef, willen wij van harte bedanken.

Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze bachelorproef en staan toe dat hun werk in de mediatheek van de hogeschool wordt opgeslagen, geraadpleegd en gefotokopieerd

Gent, Mei, 2025

Fien Ghijssels & Justine Spaerke

Inleiding

Voor onze bachelorproef hebben wij gekozen voor het onderwerp met als titel 'Het effect van voorlichting over mondhygiëne aan toekomstige mama's tijdens de zwangerschap'.

Mondgezondheid speelt een cruciale rol in het algehele welzijn en verdient extra aandacht tijdens de zwangerschap, aangezien er in deze periode meer veranderingen in de mond optreden. Een goede mondverzorging is dan ook van groot belang en zou sterker benadrukt moeten worden. Helaas krijgen zwangere vrouwen hier vaak onvoldoende informatie over.

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van een vrouw hormonale veranderingen die een directe invloed kunnen hebben op haar mondgezondheid. De stijging van progesteron en oestrogeen verhoogt het risico op verschillende mondgezondheidsproblemen, waaronder tandvleesontstekingen die volgens de wetenschappelijke literatuur worden benoemd als gingivitis en parodontitis. Gingivitis ontstaat meestal door een ophoping van tandplak, maar kan ook worden veroorzaakt door niet-plaquegerelateerde factoren, zoals hormonale veranderingen die het tandvlees gevoeliger maken. Zwangerschapsgingivitis is een specifieke vorm van gingivitis die zich tijdens de zwangerschap voordoet, vaak als gevolg van deze hormonale schommelingen en een verminderd immuunsysteem, waardoor het tandvlees extra vatbaar wordt voor ontstekingen. (Asik, 2024) (allesoverhetgebit.nl, 2025)

Deze problemen hebben niet alleen invloed op de gezondheid van de moeder, maar kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Steeds meer onderzoek toont aan dat parodontale aandoeningen bij zwangere vrouwen niet enkel de mondgezondheid aantasten, maar ook gelinkt zijn aan ernstige complicaties zoals vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dit benadrukt het belang van een goede mondzorg tijdens de zwangerschap. Toch krijgt dit aspect van de gezondheid vaak onvoldoende aandacht, terwijl gerichte preventie en voorlichting juist een wezenlijk verschil kunnen maken. (allesoverhetgebit.nl, 2025)

Ondanks het cruciale belang van goede mondzorg tijdens de zwangerschap, blijkt uit praktijkervaring en literatuur dat veel zwangere vrouwen onvoldoende kennis hebben over de specifieke risico's en de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen. Velen zijn zich onvoldoende bewust van de veranderingen die de zwangerschap teweegbrengt in hun mondgezondheid, evenals de gevolgen die dit kan meebrengen voor hun eigen gezondheid en die van hun baby. Juist hier kan gerichte voorlichting een belangrijke rol spelen. Voorlichting over mondverzorging kan zwangere vrouwen ondersteunen bij het nemen van gerichte maatregelen om risico's te verminderen en hun mondgezondheid te verbeteren. (Roozenbeek, 2014)

Hoewel dit onderzoek geen specifieke focus heeft gelegd op braken bij zwangere vrouwen, is het belangrijk om te vermelden dat ochtendmisselijkheid en het bijkomende braken kan leiden tot erosie van de tandstructuren. Tanderosie is de slijtage van het tandglazuur door zuren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke zuren, afkomstig van het lichaam (zoals maagzuur), en extrinsieke zuren, die uit voedsel of dranken kunnen komen. Intrinsieke zuren spelen een rol bij vrouwen die last hebben van ochtendmisselijkheid. Deze effecten kunnen de tandstructuren verzwakken en het risico op cariës verhogen, maar worden in dit onderzoek niet verder behandeld. (allesoverhetgebit.nl, sd) (Parentia, sd)

Bij het bevorderen van mondgezondheid tijdens de zwangerschap spelen zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënist, verloskundigen en gynaecologen een centrale rol. Zij zijn vaak de eersten die zwangere vrouwen kunnen wijzen op het belang van goede mondverzorging en de bijhorende risico's. Door het geven van duidelijke en gerichte voorlichting kunnen zij een impact hebben op de mondgezondheid van zwangere vrouwen. In de praktijk blijkt dat veel zorgverleners geen specifieke voorlichting geven over mondgezondheid tijdens de zwangerschap. Dit kan deels worden verklaard door een gebrek aan samenwerking tussen de medische en tandheelkundige sector, waardoor mondzorg vaak niet wordt meegenomen in de prenatale begeleiding. Daarnaast kan het idee dat tandheelkundige behandelingen potentieel schadelijk zijn tijdens de zwangerschap bijdragen aan terughoudendheid bij zowel zorgverleners als patiënten. Uit verschillende referenties blijkt echter dat het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen medische en tandheelkundige professionals kan bijdragen aan een betere gezondheidszorg voor zwangere vrouwen. Een voorbeeld hiervan is de WHO, die benadrukt dat mondgezondheid in veel nationale richtlijnen onvoldoende aandacht krijgt, ondanks het belang ervan voor zowel de moeder als het kind. Een betere samenwerking is dan ook essentieel om zwangere vrouwen tijdig en adequate voorlichting te bieden en zo gezondheidsrisico's te verminderen. (GUM, 2022) (De Wit, 2017) (wereldgezondheidsorganisatie, 2021)

Gingivitis en parodontitis kunnen snel leiden tot ernstige tandvleesproblemen, maar met de juiste behandeling kan verdere schade voorkomen worden. Een effectieve aanpak bestaat uit een combinatie van grondige mondhygiëne en professionele zorg. Het dagelijks verwijderen van tandplak door middel van tandenpoetsen, flossen en het gebruik van ragers of tandstokers is essentieel om ontstekingen te vermijden. Mondspoelmiddelen en speciale tandpasta helpen daarnaast bij de chemische verwijdering van tandplak. Professionele gebitsreiniging door de tandarts of mondhygiënist is nodig om tandsteen en tandplak in de diepere pockets te verwijderen. Het is van vitaal belang om de tandplak boven de tandvleesrand dagelijks te verwijderen, en regelmatig gebitsreinigingen uit te voeren bij de tandarts. Alleen door snel en adequaat in te grijpen kan verdere schade en tandverlies worden voorkomen. Dankzij een combinatie van zelfzorg en professionele behandeling hecht het gezonde tandvlees zich vaak weer aan de tanden, en worden de ontstekingen effectief bestreden. (allesoverhetgebit.nl, sd) (Schoonheim, 2003)

Onze gezamenlijke interesse in dit onderwerp komt voort uit onze ervaringen binnen de mondzorgopleiding. Gedurende onze studie zijn we ons bewust geworden van de specifieke mondzorgbehoeften van zwangere vrouwen. Dit heeft ons doen vermoeden dat veel zwangere vrouwen mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn over het belang van mondhygiëne in deze cruciale periode. Tijdens onze stage merken we vaak dat veel vrouwen zich niet realiseren dat mondontstekingen kunnen optreden tijdens de zwangerschap en dat wanneer dit niet goed wordt aangepakt, de situatie kan verergeren. Buiten de praktijk stellen mensen regelmatig vragen zoals: "Heeft slechte mondhygiëne invloed op een zwangere vrouw?" Dit heeft ons doen besluiten ons verder in dit onderwerp te verdiepen, zodat we de mensen met vragen en vooral vrouwen beter kunnen informeren over de risico's en het belang van een goede mondgezondheid tijdens de zwangerschap.

Doelstelling

Met deze bachelorproef willen we onderzoeken in hoeverre gerichte voorlichting over mondhygiëne tijdens de zwangerschap bijdraagt aan het verbeteren van de kennis en de mondzorgpraktijken bij zwangere vrouwen. Door inzicht te krijgen in de kennisniveaus en informatiebehoeften van deze doelgroep, kan waardevolle input geleverd worden voor het ontwikkelen van effectieve voorlichtingsstrategieën die bijdragen aan het voorkomen van mondgezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap.

Deze bachelorproef is relevant voor toekomstige mondhygiënist(en), medische en tandheelkundige zorgverleners, en beleidsmakers die werken aan het verbeteren van de zorg voor zwangere vrouwen. Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is om bewustzijn te vergroten en praktische aanbevelingen te doen voor de mondzorg bij zwangere vrouwen, zodat zij alsook hun ongeboren kind(eren) optimaal gezond blijven.

Begripsverheldering

Goede mondhygiëne

De nieuwe definitie van mondgezondheid van De FDI (World Dental Federation) gaat als volgt “omvat de mogelijkheid om te spreken, lachen, ruiken, proeven, aan te raken, kauwen en het uitdrukken van emoties via de gezichtsuitdrukking met zelfvertrouwen en zonder pijn, ongemak en craniofaciale ziektes.” Dit bekom je door dagelijks je gebit en je mond te verzorgen. Een goede mondhygiëne houdt dus in dat het gebit schoon en vrij is van etensresten en tandplak, het tandvles een roze kleur heeft en niet bloed tijdens het poetsen of het flossen. (Dental info, 2016) (Colgate, 2025)

Zwangerschapsgingivitis

Zwangerschapsgingivitis is een specifieke vorm van tandvleesontsteking die vaak tijdens de zwangerschap voorkomt en nauw verband houdt met hormonale veranderingen. Het is belangrijk om aan te merken dat de tandvleesontsteking al aanwezig was voor de zwangerschap, maar dat deze verergert door de toename van hormonen. Deze veranderingen maken het tandvles gevoeliger voor tandplak, wat kan leiden tot meer kans op ontsteking. Een van de meest voorkomende symptomen is een verhoogde neiging tot tandvlesbloedingen, vooral tijdens het poetsen of flossen.

De aandoening ontstaat meestal tegen het einde van het eerste trimester en verdwijnt vanzelf kort na de bevalling. Hoewel gingivitis op elk moment en bij iedereen kan voorkomen, onderscheidt zwangerschapsgingivitis zich door de unieke hormonale en fysiologische factoren die eraan ten grondslag liggen. Dit maakt het een complexere, maar meestal milde en omkeerbare vorm van tandvleesontsteking. Als gingivitis niet behandeld wordt, kan het zich ontwikkelen tot parodontitis, een ernstigere vorm van ontsteking die verder wordt toegelicht in de volgende alinea. (GUM, 2022) (CDC, 2024)

Zwangerschapsparodontitis

Als zwangerschapsgingivitis niet behandeld wordt, kan het zich ontwikkelen tot parodontitis, een ernstigere vorm van tandvleesontsteking. Parodontitis ontstaat wanneer de ontsteking van gingivitis verergert door de ophoping van tandplak en bacteriën onder het tandvlees, wat leidt tot schade aan het tandvlees en het bot dat de tanden ondersteunt. Deze infectie kan het parodontium aantasten, wat uiteindelijk resulteert in verlies van het tandvlees en bot en kan zelfs leiden tot tandverlies. Zwangerschapsparodontitis, die specifiek tijdens de zwangerschap kan optreden, begint vaak als onbehandelde zwangerschapsgingivitis. Indien deze aandoening niet op tijd wordt behandeld, kan het blijvende schade veroorzaken aan de ondersteunende structuren van de tanden. Het is cruciaal om zwangerschapsgingivitis snel aan te pakken om verdere schade en complicaties te voorkomen. (Roozenbeek, 2014) (Fabre, Pierre, 2012)

Methodie

In deze bachelorproef wordt een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de aanpak die voor dit onderzoek is toegepast.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft gerichte voorlichting over mondhygiëne bij zwangere vrouwen een effect op hun mondgezondheid?

Het antwoord hierop zal gezocht worden door middel van een systematisch literatuuronderzoek. Als richtlijn voor het zoeken naar relevante literatuur voor deze systematische literatuurstudie werd een PICO opgesteld.

PICO-vraag

P: zwangere vrouwen

I: voorlichting of informatie over mondhygiëne

C: zwangere vrouwen zonder specifieke voorlichting

O: invloed op mondhygiënegedrag/ betere mondgezondheid

Nulhypothese

Voorlichting aan vrouwen over mondhygiëne tijdens hun zwangerschap heeft geen effect op hun mondgezondheid.

Hypothese

Voorlichting aan vrouwen over mondhygiëne tijdens hun zwangerschap heeft wel een effect op hun mondgezondheid.

Zoekstrategie

Databanken

Voor dit onderzoeksportfolio hebben we uitsluitend gebruikgemaakt van de Pubmed Medline database. Pubmed is een vrij toegankelijke zoekmachine die de MEDLINE-database doorzoekt en een uitgebreide verzameling medisch-wetenschappelijke artikelen bevat. Met behulp van Booleaanse operatoren is het mogelijk om gericht te zoeken naar relevante publicaties.

Zoektermen:

Tabel 1: Zoektermen

Onderwerp	Tekstwoorden	MeSH-termen
Mondgezondheid	Orale gezondheid	Oral Health
Zwangerschap	Zwangere vrouwen	Pregnant women

De zoektermen werden als volgt ingegeven:

("Pregnant People"[Mesh]) AND "Oral Health"[Mesh]

Zoekopdracht	Acties	Details	Vraag	Resultaten	Tijd
#1	...	>	Zoeken: ("Zwangere mensen"[Mesh]) EN "Mondgezondheid" [Mesh] Sorteren op: Meest recent	113	02:23:29

Fig. 1: Zoekstrategie

Zoekfilter, exclusie- en inclusiecriteria

We hebben een aantal artikelen opgenomen nadat we zowel het abstract als de inhoud beoordeeld hadden en deze relevant vonden voor onze onderzoeksvraag. De kwaliteit van deze artikelen werd geëvalueerd met behulp van specifieke checklists (zie bijlagen). Voor elk type onderzoek dat in deze literatuurstudie wordt gebruikt, is een bijbehorende checklist toegevoegd.

Artikelen werden uitgesloten wanneer de inhoud van het abstract niet aansloot bij de onderzoeksvraag van deze studie. Daarnaast werd onderstaande inclusiecriteria en exclusiecriteria gehanteerd.

Tabel 2: Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria	Exclusiecriteria
Taal: Nederlands, Engels, Frans	Geen Nederlands, Engels, Frans
Publicatiedatum: laatste 5 jaar	Artikels ouder dan 5 jaar
Onderzoek uitgevoerd op mensen	Onderzoek niet uitgevoerd op mensen
Effect op mondhygiëne bij zwangere vrouwen	Effect op mondhygiëne bij het geboren kind
Abstract beschikbaar	Geen abstract beschikbaar

Resultaten kwaliteitstoetsing van de RCT's

Tabel 3: Kwaliteitsbeoordeling RCT

Item	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4	Artikel 5	Artikel 6	Artikel 7	Artikel 8	Artikel 9
Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd?	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Was degene die patiënten insluit niet op de hoogte van de randomisatievolgorde	NV	+	+	+	+	-	NV	NV	+
Waren de patiënten en de behandelaars geblindeerd voor de behandeling?	NV	-	-	-	+	NV	NV	NV	+
Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de behandeling?	NV	-	NV	-	NV	NV	+	NV	-
Waren de groepen aan het begin van de trial vergelijkbaar?	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar?	+	+	+	+	+	+	+	+	-
- Indien nee: is selectieve loss-to-follow-up voldoende uitgesloten?									+
Zijn alle ingesloten patiënten geanalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zijn de groepen afgezien van de interventie, gelijk behandeld?	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten?	NV	NV	-	NV	+	NV	NV	NV	NV
Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten?	+	+	+	+	+	NV	+	+	NV

NV = niet vermeld

De kwaliteitstoetsing van de RCT's (Randomized controlled Trial) laat over het algemeen positieve resultaten zien, met name op het gebied van randomisatie en vergelijkbaarheid van groepen aan het begin van de studie. De meeste studies voerden de randomisatie goed uit en zorgden ervoor dat de groepen op het begin van de studie vergelijkbaar waren. Daarnaast werd volledige follow-up in de meeste artikelen goed uitgevoerd, wat de betrouwbaarheid van de bevindingen vergroot.

Echter, enkele tekortkomingen werden geconstateerd, vooral met betrekking tot de blinding van zowel behandelaars als effectbeoordelaars. In meerdere studies werd de blinding niet duidelijk vermeld of onvoldoende uitgevoerd, wat het risico op bias vergroot. Dit kan de objectiviteit van de resultaten beïnvloeden en moet dan ook in overweging worden genomen bij het interpreteren van de bevindingen. Ook waren er gevallen van onduidelijke informatie (NV) over bepaalde aspecten van de studie. Verder bleek uit de analyse dat selectieve publicatie in enkele studies niet volledig werd uitgesloten, wat de transparantie van de resultaten kan verminderen, vooral in Artikel 3.

Samenvattend, terwijl de meeste studies goed presteren op de belangrijkste kwaliteitscriteria, zijn er enkele methodologische zwakheden die de betrouwbaarheid van de bevindingen kunnen beïnvloeden. Deze factoren moeten zorgvuldig worden overwogen bij de beoordeling van de studieresultaten.

Flowchart

Figuur 2: Flowchart

Resultaten

Geïnccludeerde studies

1. Men, X. C., Du, X. P., & Ji, Y. (2024). Effects of personalized oral hygiene management on oral health status of pregnant women. *World journal of clinical cases*, 12(21), 4566–4573. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i21.4566>
2. Bashirian, S., Barati, M., Barati, M., Shirahmadi, S., Khazaei, S., Jenabi, E., & Gholami, L. (2023). Promoting Oral Health Behavior During Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. *Journal of research in health sciences*, 23(2), e00584. <https://doi.org/10.34172/jrhs.2023.119>
3. Basheer N, A., Jodalli, P., Gowdar, I. M., & Almalki, S. A. (2024). Effectiveness of Motivational Interviewing and cross platform messaging application in improving oral health knowledge, attitude and behaviours among pregnant women- A Randomized Controlled Trial. *F1000Research*, 13, 871. <https://doi.org/10.12688/f1000research.153000.1>
4. Hu, W., Wang, Y., Chen, R., & Pan, T. (2022). Application of a Systematic Oral Health Promotion Model for Pregnant Women: A Randomised Controlled Study. *Oral health & preventive dentistry*, 20, 413–419. <https://doi.org/10.3290/j.ohpd.b3555989>
5. Liu, P., Wen, W., Yu, K. F., Gao, X., Lo, E. C. M., & Wong, M. C. M. (2020). Effectiveness of a family-centered behavioral and educational counselling approach to improve periodontal health of pregnant women: a randomized controlled trial. *BMC oral health*, 20(1), 284. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01265-6>
6. Shahnazi, H., Hosseintalaei, M., Esteki Ghashghaei, F., Charkazi, A., Yahyavi, Y., & Sharifirad, G. (2016). Effect of Educational Intervention on Perceived Susceptibility Self-Efficacy and DMFT of Pregnant Women. *Iranian Red Crescent medical journal*, 18(5), e24960. <https://doi.org/10.5812/ircmj.24960>
7. Deghatipour, M., Ghorbani, Z., Mokhlesi, A. H., Ghanbari, S., & Namdari, M. (2022). Effect of oral health promotion interventions on pregnant women dental caries: a field trial. *BMC oral health*, 22(1), 280. <https://doi.org/10.1186/s12903-022-02292-1>
8. Mohammadkhah, F., Amirhajelu, R. M., Bakhtiar, M., Salemi, S. A., Kevenjan, M., & Jeihooni, A. K. (2023). The effect of training intervention based on the theory of planned behavior on oral and dental health behaviors in pregnant women. *BMC oral health*, 23(1), 521. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03239-w>
9. Al Khamis, S., Asimakopoulou, K., Newton, T., & Daly, B. (2017). The effect of dental health education on pregnant women's adherence with toothbrushing and flossing - A randomized control trial. *Community dentistry and oral epidemiology*, 45(5), 469–477. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12311>

Tabel 4: Geïnclineerde studies

Auteur en publicatiejaar	Leeftijd /populatie	Duurtijd	Resultaat in het kort
1.Xiao-Chen Men, Xiao-Pei Du, Ying Ji (2024)	114 vrouwen tussen de 22-40 jaar in China	6 maand	Gepersonaliseerd mondhygiënebeheer, bestaande uit mondgezondheidseducatie en professionele mechanische tandreiniging, is effectief in het verbeteren van de mondgezondheid bij zwangere vrouwen, vooral bij degenen met een hoog risico op cariës. Dit kan bijdragen aan betere zwangerschapsuitkomsten en de algehele mondgezondheid van de bevolking verbeteren.
2.Saeid Bashirian, Maryam Barati, Majid Barati, Samane Shirahmadi, Salman Khazaei, Ensiyeh Jenabi, Leila Gholami (2023)	105 vrouwen tussen de 16-46 jaar in Arak.	9 maand	Er was echter geen significante verandering in de frequentie van het tandenpoetsen tussen beide groepen. Voor de interventiegroep nam het percentage vrouwen dat 2-3 minuten poetste toe van 51,85% naar 75,92% na de interventie.
3.Basheer N, A., Jodalli, P., Gowdar, I. M., & Almalki, S. A. (2024)	Vrouwen van 18 jaar en ouder tussen 8 en 30 weken zwanger	1 maand	Er was geen significant verschil tussen de groepen in houding en mondgezondheidsscores na de interventie ($p>0.05$). Wel was er een significant verschil in kennisverbetering na de interventie ($p=0.006$) en in de verandering van de kennisniveaus vóór en na de interventie ($p=0.04$).
4.Hu, W., Wang, Y., Chen, R., & Pan, T. (2022)	226 vrouwen, leeftijd 20-45 jaar, 8-10 weken zwanger	Niet vermeld	De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de mondgezondheid van zwangere vrouwen die een mondgezondheidsinterventie ontvangen, aanzienlijk kan verbeteren door een educatieve campagne. Daarnaast veranderden zowel de kennis over mondzorg als het daadwerkelijke mondzorggedrag significant door de implementatie van een systematisch mondgezondheidsbeheer-model. Dit onderzoek vond verbeteringen in mondzorgkennis en klinische uitkomsten bij zwangere vrouwen na de educatieve interventie. Een effectieve mondgezondheidseducatie en gedragsinterventiecampagne is uitvoerbaar tijdens de zwangerschap.
5.Liu, P., Wen, W., Yu, K. F., Gao, X., Lo, E. C. M., & Wong, M. C. M. (2020)	Vrouwen, 18 jaar of ouder. Voor de eerste keer zwanger tussen 10 en 22 weken	1 ^{ste} follow up: 32 weken	Het bieden van gezinsgerichte, gedrags- en educatieve counseling aan zwangere vrouwen in een vroeg stadium, met versterking, kan hun mondhygiëne verbeteren en gingivale ontsteking verminderen. Het effect blijft langer behouden dan bij alleen het verspreiden van mondgezondheidsfolders.
6. Hossein Shahnazi, Mehri Hosseintalaei, Fatemeh Esteki Ghashghaei, Abdurrahman Charkazi... (2016)	88 Primigravide vrouwen, uit Delfan, Iran Leeftijd +/- 24 jaar	Metingen op 2 maanden en 4 maanden na afloop	Na de interventie was er een significante toename in kennis, ervaren kwetsbaarheid en zelfeffectiviteit in de interventiegroep. Daarnaast bleef de DMFT-score stabiel, terwijl deze in de controlegroep toenam van gemiddeld 6,4 naar 7,7 na vier maanden.
7. Marzie Deghatipour, Zahra Ghorbani, Amir Hossein Mokhlesi, Shahla Ghanbari, Mahshid Namdari (2022)	439 zwangere vrouwen	2 jaar	De resultaten van het onderzoek tonen aan dat mondgezondheidsvoorlichting bij zwangere vrouwen effectief is. Het dagelijks tandenpoetsen steeg van 64% naar 85,6% en het gemiddeld aantal cariës nam af. De meest effectieve interventie was de uitgebreide combinatie van methoden.

<p>8. Fatemeh Mohammadkhah, Razieh Mardani Amirhajelu, Maryam Bakhtiar, Saina Alempour Salemi, Marzieh Kevenjan, Ali Khani Jeihooni (2023)</p>	<p>140 zwangere vrouwen, ouder dan 20 jaar in Iran</p>	<p>3 maanden</p>	<p>Na drie maanden vertoonde de interventiegroep significante verbeteringen in alle constructen van de theorie van gepland gedrag, evenals in de indices voor tandplak en DMFT (Decayed, Missing due to caries, and Filled Teeth). Dit suggereert dat training gebaseerd op de theorie van gepland gedrag effectief is in het bevorderen van mondgezondheidsgedragingen bij zwangere vrouwen en de klinische resultaten van hun zelfzorggedrag verbetert.</p>
<p>9. Al Khamis, S., Asimakopoulou, K., Newton, T., & Daly, B. (2017)</p>	<p>154 zwangere vrouwen uit Koeweit</p>	<p>4 weken (Monitoring werd na zwangerschap verdergezet)</p>	<p>Zowel in de controlegroep als in de interventiegroep werd er een mindere plaque-index en bloedingsindex gemeten. Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat mondgezondheidseducatie tijdens de zwangerschap effectief is om het mondzorggedrag van zwangere vrouwen te verbeteren. De voorlichting leidt niet alleen tot een betere kennis en houding, maar ook tot concreet gezonder gedrag, zoals regelmatig poetsen, meer tandartsbezoeken en een lagere plaque-index. Dit benadrukt het belang van preventieve mondzorg en educatie als vast onderdeel van de prenatale zorg.</p>

Beschrijving van de 9 RCT's

Voor deze literatuurstudie werd in totaal negen gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT's) geselecteerd die het effect onderzochten van gerichte voorlichting over mondgezondheid bij zwangere vrouwen. De studies verschillen onderling in opzet, locatie, populatiegrootte en de aard van de interventie, maar hadden allen als gemeenschappelijk doel het bevorderen van mondgezondheid tijdens de zwangerschap.

Educatievormen en interventiestrategieën

Er bestaan diverse strategieën om gezondheidsvoorlichting te geven, waarbij de effectiviteit en benodigde inspanning sterk kunnen variëren. In de negen geïnccludeerde studies werden verschillende vormen van educatie toegepast. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de gebruikte interventiestrategieën. In een later deel wordt geëvalueerd in welke mate deze interventies effect hadden op de kennis en het gedrag van zwangere vrouwen.

In artikel 1 (Men et al., 2024) werd een gepersonaliseerde interventie onderzocht waarbij individuele mondgezondheidseducatie werd gecombineerd met professionele reiniging. Thema's als cariës, tandvleesaandoeningen en mondgezondheid tijdens de zwangerschap kwamen aan bod via online/offline cursussen, lezingen, praktijkmateriaal en casussen. Risicopatiënten kregen extra begeleiding en via een online platform konden deelnemers vragen stellen.

Artikel 2 (Bashirian et al., 2023) onderzocht een WhatsApp-gebaseerd programma, gebaseerd op het Health Promotion Model. Deelnemers ontvingen pdf-brochures, video's en dagelijkse berichten. Groepsgesprekken via WhatsApp bespraken onderwerpen zoals poetstechniek, de impact van dieet- en fysiologische veranderingen en het weerleggen van misvattingen. De controlegroep kreeg enkel algemene zwangerschapstraining, zonder mondgezondheid.

In artikel 3 (Basheer et al., 2024) werd het effect onderzocht van een combinatie van Motivational Interviewing (MI) en dagelijkse WhatsApp-berichten op mondgezondheid bij zwangere vrouwen. De controlegroep ontving via WhatsApp informatieve berichten over mondgezondheid gericht op zowel aanstaande moeders als hun kinderen. De interventiegroep kreeg daarnaast een éénmalige presentatie gebaseerd op de MI-methodiek. Het gespreksproces verliep in twee fasen. In de eerste fase lag de nadruk op het opbouwen van een vertrouwensband en het identificeren van het probleem. In de tweede fase werd de focus verlegd naar gedragsverandering. De deelnemers werden uitgenodigd om de voor- en nadelen van gedragsverandering af te wegen en om mogelijke obstakels te bespreken. Samen met de begeleider werd vervolgens een concreet actieplan opgesteld om de mondgezondheid te verbeteren.

In artikel 4 (Hua et al., 2022) werd een geïntegreerd programma met fysieke en digitale elementen toegepast. Zwangere vrouwen volgden drie sessies van zorgprofessionals, kregen educatieve video's, individuele begeleiding van tandartsen, gezinsgidsen, salonsessies en toegang tot interactieve WeChat-groepen. Deze aanpak verbeterde zowel de mondhygiënegewoonten als de parodontale gezondheid.

Artikel 5 (Liu et al., 2020) onderzocht een gezinsgerichte educatie- en gedragsinterventie gericht op het verbeteren van de mondgezondheid van zwangere vrouwen en hun partners. In de interventiegroep kregen koppels een persoonlijk counselinggesprek (20-40 minuten) door een getrainde tandartsassistente, waarin op maat gemaakte adviezen werden gegeven. Ze ontvingen twee educatieve brochures over mondverzorging en mondgezondheid tijdens de zwangerschap, kregen demonstraties van poets- en floss technieken met het "tell-show-do"-model en leerden hoe ze barrières konden overwinnen, zoals misselijkheid bij het poetsen.

Daarnaast kregen ze individueel advies op basis van hun tandheelkundig onderzoek en werd hun mondhygiënegedrag opgevolgd in het derde trimester. Na de geboorte van hun baby werden de mama's opnieuw benaderd om de instructies te herhalen en te ondersteunen bij de mondverzorging van henzelf en hun kind. De controlegroep ontving enkel de brochures, zonder verdere begeleiding of opvolging.

Artikel 6 (Shahnazi et al., 2016) onderzocht de effectiviteit van educatieve sessies gebaseerd op het Health Belief Model, waarin interactieve methoden zoals groepsdiscussies, video's, lezingen en rollenspellen werden ingezet. De interventie bestond uit vier sessies van 90 minuten, waarin zwangere vrouwen werden getraind in groepen. Elke sessie omvatte een lezing, vraag-en-antwoordsessies, groepsdiscussie, rollenspel en educatieve video's. De deelnemers kregen ook informatiemateriaal ter ondersteuning van hun leerproces. Deze aanpak leidde tot aanzienlijke verbeteringen in kennis en gedragsdeterminanten, wat de mondhygiëne van de vrouwen positief beïnvloedde. De controlegroep kreeg alleen algemene educatie in gezondheidscentra, zonder de interactieve elementen van de interventiegroep.

Artikel 7 (Deghatipour et al., 2022) beschreef een uitgebreide mondgezondheidsinterventie voor toekomstige mama's, die groepssessies, persoonlijke voorlichting en sociale netwerken combineerden. Gedragsadviezen waren gericht op het aanleren van de juiste poetstechnieken, het belang van tandartsbezoeken en het vermijden van slechte gewoonten zoals roken en nachtvoeding.

De interventie bestond uit vier onderdelen:

1. Groepsdiscussiesessies: Tandartsen gaven elke drie maanden voorlichting over mondgezondheid, voeding en gedragsverbetering in groepssessies.
2. Persoonlijk advies: Gezondheidswerkers gaven persoonlijk advies tijdens routinematige kraamzorgbezoeken, ondersteund door visueel materiaal.
3. Sociale netwerken: Via de Telegram-app werden wekelijkse berichten gedeeld met 53 moeders over mondgezondheid en voeding, van zwangerschap tot 18 maanden na de bevalling.
4. Alomvattende interventie: deze groep kreeg alle hierboven genoemde interventies.

De controlegroep ontving alleen reguliere moeder- en kindzorg zonder de extra interventie.

Artikel 8 (Mohammadkhah et al., 2023) onderzocht een training gebaseerd op de Theory of Planned Behavior om het mondhygiënegedrag van zwangere vrouwen te verbeteren. De interventie omvatte zes wekelijkse sessies van 50 minuten, geleid door een team van gezondheidsprofessionals. De sessies combineerden groepsdiscussies, praktische demonstraties met mondmodellen, educatieve films, PowerPointpresentaties en vraag-en-antwoordsessies. Onderwerpen waren onder meer mondstructuur, tandvleesgezondheid, mondziekten tijdens de zwangerschap en correcte poetstechnieken. De deelnemers ontvingen ook tandenborstels, tandpasta, tandzijde en opvolging via WhatsApp. De interventie leidde tot significante verbeteringen in kennis, gedrag en een vermindering van tandplaque.

Artikel 9 (Al Khamis et al., 2017) onderzocht het effect van mondgezondheidseducatie en gedragsveranderingsstrategieën zoals planning bij zwangere vrouwen. Drie groepen werden vergeleken: één met alleen educatie (DHE), één met educatie en planning (DHE&P), en een controlegroep die standaardzorg ontving. Alle deelnemers kregen basisvoorlichting en mondhygiëneproducten, maar alleen de DHE&P-groep maakte een poetsplanning. Beide interventiegroepen toonden verbeteringen in mondhygiënegedrag, met de sterkste vooruitgang bij vrouwen die zowel educatie als planning kregen.

Tabel 5: Verschillende soorten interventies

Artikel	Interventie	Methode
1 (Men et al., 2024)	Gepersonaliseerd mondhygiënebeheer	Online & offline cursussen, lezingen, casussen, praktijkmateriaal, Q&A
2 (Bashirian et al., 2023)	WhatsApp-gebaseerde educatie	PDF-boekjes, video's, dagelijkse berichten, groepsgesprekken
3 (Basheer et al., 2024)	Motivational Interviewing + WhatsApp	MI-presentatie + dagelijkse WhatsApp-berichten
4 (Hua et al., 2022)	Systematisch educatieprogramma	Face-to-face sessies, video's, WeChat-groepen, salonsessies, gezinsgidsen
5 (Liu et al., 2020)	Gezinsgerichte educatie en gedragstraining	Counseling, brochures, demonstraties, opvolging, postnatale herhaling
6 (Shahnazi et al., 2016)	Educatie via Health Belief Model	Lezingen, groepsdiscussies, rollenspellen, video's, Q&A
7 (Deghatipour et al., 2022)	Multicomponent groepseducatie + sociale media	Groepsessies, individueel advies, Telegram-berichten, integrale aanpak
8 (Mohammadkhah et al., 2023)	Training via Theory of Planned Behavior	Groepsdiscussies, praktijkoefeningen, films, PowerPoints, WhatsApp-opvolging
9 (Al Khamis et al., 2017)	Educatie + gedragsveranderingsstrategieën	Folders, instructies, gedragplanning

Verbetering van kennis en attitude

Op basis van de geanalyseerde artikelen kan er geconcludeerd worden dat er een aanzienlijke kenniskloof bestaat bij zwangere vrouwen met betrekking tot mondgezondheid en de mogelijke effecten daarvan op zowel hun eigen gezondheid als die van hun baby. Meerdere studies (artikel 1, 3, 4, 6 en 8) bevestigen dat de algemene kennis over het verband tussen mondgezondheid en zwangerschap vaak beperkt is. Zo weten veel vrouwen wel dat fluoride tandpasta tandbederf kan helpen voorkomen, maar ze zijn zich veel minder bewust van tandvleesaandoeningen en de gevolgen daarvan, zoals bloedend tandvlees tijdens het poetsen of het verhoogde risico op tandvleesproblemen tijdens de zwangerschap. Daarnaast blijkt dat slechts een minderheid goed geïnformeerd is over de mogelijke gevolgen van een slechte mondgezondheid voor de zwangerschapsuitkomst.

Uit verschillende interventiestudies blijkt echter dat voorlichting en educatie leiden tot een significante verbetering van kennis en bewustzijn rond mondgezondheid bij zwangere vrouwen. Of het nu via motiverende gespreksvoering, campagnes of digitale communicatiekanalen gebeurt, educatieve interventies verhogen de kennisniveaus statistisch significant, zowel op korte als langere termijn. Zo werd bijvoorbeeld aangetoond dat kennis over bacteriële effecten op cariës, het belang van tandzijdegebruik en het herkennen en voorkomen van tandvleesproblemen sterk toenam na deelname aan educatieve programma's.

Daarnaast blijkt uit meerdere studies dat deze verhoogde kennis vaak gepaard gaat met een positievere houding ten opzichte van mondgezondheid en meer verantwoordelijkheid bij het opvolgen van goede gewoonten zoals regelmatig tandartsbezoek of poetsgedrag. Ook werd duidelijk dat vrouwen na interventies meer belang hechten aan de mondgezondheid van hun (ongeboren) kind en dat hun waargenomen vatbaarheid voor mondproblemen toeneemt, wat mogelijk leidt tot gedragsverandering.

In enkele studies werd vastgesteld dat er vóór de interventie geen significant verschil in kennis over mondgezondheid bestond tussen de interventie- en controlegroepen. Na de interventie werd in beide groepen een significante toename in kennis waargenomen. In de studie van Amitha Basheer en Al Khamis vertoonde ook de controlegroep een significante verbetering, wat te verklaren is doordat deze groep basisinstructies ontving over mondhygiëne. Dit benadrukt dat zelfs beperkte voorlichting een positief effect kan hebben op de kennis van zwangere vrouwen. Desondanks was de toename in kennis aanmerkelijk groter in de interventiegroep, wat vermoedelijk te danken is aan de meer gerichte en uitgebreide aard van de verstrekte informatie.

Tabel 6: Vergelijking van kennisscores tussen de groepen

Studie		Voor interventie (SD)	Na interventie (SD)	P-waarde
Basheer N, A., Jodalli, P., Gowdar, I. M., & Almalki, S. A. (2024)	Interventie	5,69	14,08	0,04
	Controle	5,60	11,08	0,04
	P-waarde	0,92	0,006	
Hossein Shahnazi, Mehri Hosseintalaei, Fatemeh Esteki Ghashghaei, Abdurrahman Charkazi... (2016)	Interventie	6,7	T1: 11,2 T2: 10,03	0,001
	Controle	6,3	T1: 6,6 T2: 6,5	0,236
	P-waarde	0,111	0,001	
Fatemeh Mohammadkhah, Razieh Mardani Amirhajelu (2023)	Interventie	8,45	16,80	0,001
	Controle	9,80	10,04	0,289
	P-waarde	0,236	0,001	
Al Khamis, S., Asimakopoulou, K., Newton, T., & Daly, B. (2017)	Interventie	Groep 1: 8,7 Groep 2: 9	Groep 1: 14,5 Groep 2: 15,2	0,001
	Controle	8,7	14,0	0,001
	P-waarde	Niet vermeld	Niet vermeld	

Verduidelijking bij tabel 6:

Uit de studie van Basheer N. (2024):

Bij aanvang van de studie was de gemiddelde kennisscore vergelijkbaar tussen Groep 1 (WhatsApp) en Groep 2 (motiverende gespreksvoering). Er werd geen statistisch significant verschil vastgesteld vóór de interventie ($p > 0,05$). Na de interventie bleek echter dat Groep 2 een significant hogere gemiddelde kennisscore behaalde dan Groep 1 (respectievelijk 14,08 tegenover 11,08; $p = 0,006$). Ook de toename in scores vóór en na de interventie was significant verschillend tussen beide groepen ($p = 0,04$). Dit suggereert dat motiverende gespreksvoering een sterker effect had op kennisverhoging dan communicatie via WhatsApp.

Uit de studie van Hossein Shahnazi (2016):

Een onafhankelijke t-toets toonde aan dat de kennisniveaus vóór de interventie vergelijkbaar waren tussen de groepen ($p = 0,111$). Twee en vier maanden na de interventie was de gemiddelde kennisscore in de interventiegroep echter significant hoger dan in de controlegroep (beide $p = 0,001$). De controlegroep vertoonde geen significante verandering in kennis doorheen de tijd ($p = 0,236$), terwijl er binnen de interventiegroep wel een statistisch significante stijging werd vastgesteld ($p = 0,001$).

Uit de studie van Fatemeh Mohammadkhah (2023):

Vóór de interventie werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op vlak van bewustzijn ($p=0,236$). Drie maanden na de interventie vertoonde de interventiegroep echter een significante toename in al deze variabelen ten opzichte van de controlegroep ($p=0,001$).

Uit de studie van Al Khamis (2017):

Aan het begin van de studie slaagden de vrouwen er gemiddeld niet in om minstens 50% van de kennisvragen correct te beantwoorden. Er werd geen p -waarde gerapporteerd om aan te tonen dat er vóór de interventie geen significant verschil bestond tussen de groepen. Na de interventie werd echter bij alle groepen een significant verschil in kennisniveau vastgesteld ($p = 0,001$). Deze studie toont aan dat de kennis over mondgezondheid bij zwangere vrouwen toeneemt, ongeacht de toegepaste interventiemethode.

Verbetering van mondhygiënegedrag en -gewoonten

Uit diverse studies blijkt dat gepersonaliseerde mondhygiëne-interventies effectief zijn in het verbeteren van de mondgezondheid bij zwangere vrouwen. Zo toont Men et al. (2024) aan dat gepersonaliseerd mondhygiënebeheer leidt tot een significante daling van de cariësactiviteit, gemeten via de Cariostat-test (van gemiddeld 2,43 naar 0,53), wat wijst op een duidelijke verbetering van de mondgezondheid. Hoewel dit onderzoek geen specifieke gedragsveranderingen rapporteert, zoals een toename in poetsfrequentie, benadrukt het wel het belang van een gepersonaliseerde aanpak.

Bashirian et al. (2023) laten zien dat digitale voorlichting via WhatsApp positieve effecten heeft op de tijdsduur van het tandenpoetsen. De poetstijd nam significant toe van 51,9% naar 75,9%, hoewel de frequentie van het poetsen onveranderd bleef. Dit toont aan dat digitale middelen gedragscomponenten beperkt kunnen beïnvloeden.

De effectiviteit van Motivational Interviewing (MI) wordt bevestigd in onderzoeken van Basheer et al. (2024) en Shahnazi et al. (2016). Beide studies concluderen dat MI effectiever is dan meer gestandaardiseerde benaderingen, zoals WhatsApp-voorlichting. In de studie van Basheer et al. werd in de MI-groep een significant hogere toename in kennis en verbeterd mondhygiënegedrag waargenomen ($p = 0,006$), terwijl Shahnazi et al. vergelijkbare resultaten rapporteerden, inclusief verbeteringen in zelfeffectiviteit. Deze bevindingen onderstrepen het belang van persoonlijk afgestemde communicatie in gedragsverandering.

Een systematisch mondgezondheidspromotieprogramma beschreven door Hua et al. (2022) leidde eveneens tot positieve veranderingen, waaronder verbeterd gebruik van flosdraad en fluoride en een afname in actieve cariës en parodontale aandoeningen. De interventiegroep liet daarbij grotere verbeteringen zien dan de controlegroep, wat het belang van gestructureerde educatie benadrukt.

Liu et al. (2020) tonen aan dat familiegerichte interventies langdurige verbeteringen kunnen bewerkstelligen in zichtbare plaque-index, gingivale bloeding en parodontale gezondheid. Dit suggereert dat het betrekken van de familie bij mondhygiëneprogramma's de effectiviteit aanzienlijk kan vergroten.

Ook Deghatipour et al. (2022) benadrukken het belang van een integrale aanpak. Hun studie toont aan dat een combinatie van groepssessies en persoonlijke voorlichting resulteerde in verbeterde poetsgewoonten, verminderd suikergebruik en meer tandartsbezoeken.

Daarnaast blijkt uit Mohammadkhah et al. (2023) dat interventies gebaseerd op gedragsveranderingsmodellen, zoals de Theory of Planned Behavior, effectieve strategieën zijn. Zij rapporteerden significante verbeteringen in gedragsintentie, kennis en vermindering van tandplaque.

Ten slotte toont Al Khamis et al. (2017) aan dat zelfs eenvoudige interventies, zoals planning gecombineerd met educatie, een groter effect kunnen hebben op mondhygiënegedrag dan educatie alleen. De planningscomponent bleek hierin doorslaggevend.

Gezamenlijk benadrukken deze studies het belang van op maat gemaakte, gedragsgerichte interventies, waarbij persoonlijke benadering, educatie en sociale ondersteuning essentieel zijn voor het bevorderen van mondgezondheid bij zwangere vrouwen.

Tabel 7 biedt een overzicht van de plaque-indexscores uit verschillende studies. Hieruit blijkt dat er in sommige gevallen geen significant verschil is tussen de interventiegroep en de controlegroep na afloop van de interventie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in veel van deze studies ook de controlegroep enige vorm van instructie of voorlichting ontvangt, wat de verschillen tussen beide groepen kan verkleinen.

Tabel 7: Plaque index

Studie		Voor interventie	Na interventie	P-waarde
Basheer et al. (2024)	Interventie	2,38	1,80	NV
	Controle	2,03	1,67	NV
	P-waarde	0,03	0,36	
Liu et al. (2020)	Interventie	0,19 ± 0,16	T1: 0,14±0,13 T2: 0,15±0,14	NV
	Controle	0,20 ± 0,16	T1: 0,16±0,16 T2: 0,22±0,17	NV
	P-waarde	0,588	0,025	
Mohammadkhah et al. (2023)	Interventie	65±12	34±77	0,001
	Controle	63±13	67±11	0,135
	P-waarde	0,273	0,0001	
Al Khamis et al. (2017)	Groep 1	1,5	1,0	0,0001
	Groep 2	1,4	0,9	0,0001
	Groep 3	1,5	0,8	0,0001
	P-waarde	0,517	0,693	

Effect op parodontale gezondheid

In Artikel 4 (Hua et al., 2022) wordt een systematisch mondgezondheidspromotieprogramma beschreven dat leidde tot significante verbeteringen in parodontale gezondheid. De interventiegroep vertoonde een daling in actieve cariës en parodontale problemen en er was een significante afname van de Community Periodontal Index score. Dit wijst op een aanzienlijke verbetering in de parodontale gezondheid, inclusief minder gingivale ontstekingen en verminderde risicofactoren voor parodontitis.

In Artikel 5 (Liu et al., 2020) werd het effect van familiegerichte gedrags- en educatieve begeleiding onderzocht. De interventiegroep vertoonde significante verbeteringen in gingivale gezondheid, gemeten door een afname van gingivale bloeding en verbetering in de parodontale gezondheid. Deze veranderingen wijzen op een verbetering van de gingivale gezondheid en een afname van parodontale ontstekingen, een belangrijk aspect van de parodontale gezondheid.

In Artikel 7 (Deghatipour et al., 2022) werd een allesomvattende mondgezondheidsinterventie onderzocht. De interventiegroep vertoonde significante verbetering in poetsgewoonten en gingivale gezondheid, waarbij de gingivale bloeding afnam en de parodontale gezondheid verbeterde. Dit resulteerde in een verminderde gingivale bloeding en een verbeterde parodontale gezondheid, wat aangeeft dat het verbeterde mondhygiënegedrag direct bijdroeg aan de verbetering van de parodontale gezondheid.

Langetermijneffecten en betrokkenheid van de moeder

In artikel 5 (Liu et al., 2020) werd het effect van familiegerichte gedrags- en educatieve begeleiding onderzocht, met langdurige effecten die zelfs zes maanden na de bevalling werden geëvalueerd. De interventie leidde tot langdurige verbeteringen in mondhygiëne en gingivale gezondheid. Dit gaf aan dat de interventie niet alleen tijdens de zwangerschap effectief was, maar ook op de lange termijn bij de moeder. De betrokkenheid van zowel de moeder als haar partner in het programma versterkte de effectiviteit van de interventie, wat de langdurige impact van familiegerichte zorg benadrukt.

In artikel 7 (Deghatipour et al., 2022) werd een allesomvattende mondgezondheidsinterventie uitgevoerd, waarvan de effecten werden gemeten tot 24 maanden na de bevalling. Deze interventie had niet alleen een positieve invloed op de mondhygiëne en poetsgewoonten van de zwangere vrouwen, maar ook op de frequentie van tandartsbezoeken en gingivale gezondheid gedurende een lange periode. De langdurige betrokkenheid van de moeder in deze interventies was cruciaal voor het succes, aangezien het haar in staat stelde om gezonde mondgewoonten vast te houden.

In artikel 9 (Al Khamis et al., 2017) werd het effect van mondgezondheidseducatie op zwangere vrouwen onderzocht. De interventie richtte zich niet alleen op de onmiddellijke effecten van educatie tijdens de zwangerschap, maar ook op de betrokkenheid van de moeder na de bevalling, waarbij de effectiviteit op het gebied van tandenpoetsen en flossen werd geëvalueerd. Deze studie toont aan dat de educatie langdurige verbeteringen in de mondhygiëne van de moeder bevorderde, zelfs na de zwangerschap, waarbij de betrokkenheid van de moeder in het proces van gedragsverandering leidde tot positieve veranderingen in mondhygiënegewoonten.

Discussie

Deze systematische literatuurstudie onderzoekt het effect van mondgezondheidsvoorlichting tijdens de zwangerschap, een periode waarin vrouwen door hormonale veranderingen extra vatbaar zijn voor tandvleesproblemen en cariës. De onderzoeksvraag sluit aan bij het groeiende besef binnen de mondzorg dat preventie een sleutelrol speelt, vooral bij kwetsbare doelgroepen zoals zwangere vrouwen.

In totaal werden negen RCT's geïncludeerd, waarin telkens een vorm van educatieve of gedragsmatige interventie centraal stond. Hoewel de studies varieerden in methodologie, deelnemersaantallen en duur van de interventies, lieten ze samen een aantal duidelijke tendensen zien. Gerichtte voorlichting leidde in vrijwel alle onderzoeken tot een verbetering van kennis, attitude en mondhygiënegedrag bij de zwangere vrouwen. In veel gevallen resulteerde dit ook in meetbare klinische verbeteringen, zoals een daling van plaque, gingivale ontsteking en cariësactiviteit.

Opvallend was dat sommige interventies ook op langere termijn effect bleken te hebben en in sommige gevallen zelfs de mondgezondheid van het kind positief beïnvloedden. Deze bevindingen benadrukken het belang van toegankelijke, gestructureerde en eventueel gepersonaliseerde voorlichting tijdens de zwangerschap als krachtig preventiemiddel binnen de mondzorg.

Over het algemeen bleek dat dergelijke interventies niet alleen de kennis en attitude van de deelnemers verbeterden, maar ook hun mondhygiënegedrag en in sommige gevallen de klinische mondgezondheid. Hoewel het niet vooraf de bedoeling was om enkel RCT's te includeren, bleken dit de meest voorkomende en relevante studies binnen dit onderwerp. Aangezien een RCT wordt beschouwd als de meest betrouwbare studieopzet om het effect van een interventie te onderzoeken, versterkt dit de wetenschappelijke waarde van de bevindingen binnen deze bachelorproef.

In de resultaten worden verschillende onderwerpen behandeld, die zijn afgeleid van de studies die in deze bachelorproef worden besproken. Deze onderwerpen zijn zorgvuldig afgestemd op de bevindingen van de artikelen en de mogelijke verbanden die hieruit naar voren komen. Er zijn ook andere relevante onderwerpen die besproken kunnen worden, maar er is gekozen om te concentreren op de thema's die direct verband houden met de onderzoeksvraag. Andere mogelijke thema's vallen buiten deze focus en liggen buiten het bereik van deze studie.

Kwaliteit van de studies

Hoewel alle geïncludeerde artikelen RCT's zijn, varieert de methodologische kwaliteit. De meeste onderzoeken beschrijven een duidelijke studie-opzet en maken gebruik van betrouwbare meetinstrumenten. Wat betreft blinding (methode waarbij deelnemers of onderzoekers niet weten tot welke groep men behoort) was de informatie vaak beperkt. In veel gevallen werd dit niet expliciet vermeld of patiënten, behandelaars of effectbeoordelaars geblindeerd waren. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen blinding plaatsvond, maar het bemoeilijkt wel een correcte inschatting van het risico op bias.

Ook over de volledigheid van gerapporteerde uitkomsten bestond niet altijd duidelijkheid. Vaak werd in de artikels niet vermeld of alle gemeten resultaten effectief zijn gepubliceerd. Hierdoor blijft het mogelijk dat bepaalde uitkomsten selectief werden weggelaten, wat de interpretatie van de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden. Ondanks deze beperkingen bieden de geïncludeerde studies waardevolle inzichten en kunnen ze relevante trends aan het licht brengen. Positief is wel dat de meeste studies voldoende follow-up hadden en dat klinische indicatoren (zoals plaque-index en gingivale bloeding) vaak objectief gemeten werden.

Rol van context en cultuur

Ondanks de overwegend hoge kwaliteit van de geïncludeerde studies in deze literatuurstudie, deden zich enkele moeilijkheden voor bij het selecteren van artikels die volledig aansloten bij de onderzoeksvraag. Veel van de beschikbare onderzoeken waren verbonden aan bijkomende risicofactoren, zoals vroeggeboorte of laag geboortegewicht, of richtten zich specifiek op doelgroepen met een lage sociaaleconomische status. Hoewel deze thema's niet expliciet centraal stonden in de onderzoeksvraag, gericht op het effect van voorlichting over mondhygiëne tijdens de zwangerschap, mogen deze in de discussie niet genegeerd worden. Deze vormen namelijk belangrijke contextuele elementen die de effectiviteit van voorlichtingsinterventies mede bepalen.

Een opvallend terugkerend element is de sociaaleconomische status van de onderzochte populaties. Deze speelt een bepalende rol in zowel de toegang tot gezondheidsinformatie als in de mate waarin mondhygiëne-adviezen worden begrepen en opgevolgd. Vrouwen met een lager opleidingsniveau of met beperkte financiële middelen hebben vaak minder toegang tot preventieve mondzorg, bezoeken minder frequent een tandarts en beschikken over minder gezondheidsvaardigheden. Dit werd ook geïllustreerd in het artikel "Oral health status in relation to socioeconomic and behavioral factors among pregnant women: a community-based cross-sectional study" van Deghatipour et al. (2019). Uit deze studie volgt dat vrouwen met een lage sociaaleconomische status significant vaker kampen met slechtere mondgezondheid tijdens de zwangerschap, wat onder meer te wijten is aan beperkte toegang tot zorg en lagere therapietrouw ten aanzien van preventieve adviezen. Bovendien toont de studie aan dat een hoger opleidingsniveau gecorreleerd is met betere mondgezondheid, wat het belang van sociaaleconomische determinanten in het mondzorggedrag benadrukt.

Daarom werd dit artikel van van Deghatipour et al. (2019) toegevoegd ter illustratie van dit bredere verband, hoewel het buiten de strikte inclusiecriteria van deze bachelorproef valt. Het vormt een waardevolle aanvulling bij het interpreteren van de resultaten, omdat het een licht werpt op onderliggende factoren die de effectiviteit van interventies kunnen versterken of juist beperken.

Een bijkomend aandachtspunt bij het beoordelen van de gevonden studies is de culturele en geografische context waarin ze werden uitgevoerd. De meeste onderzoeken vonden plaats in Aziatische landen en het Midden-Oosten, zoals China, Iran en India. Deze regio's verschillen op diverse vlakken van de West-Europese context, waaronder de organisatie van de gezondheidszorg, de mate van familiebetrokkenheid en de toegang tot professionele mondzorg. Ook het opleidingsniveau van de deelnemers, hun attitude ten opzichte van mondgezondheid en hun algehele gezondheidsvaardigheden kunnen sterk afwijken van het profiel van zwangere vrouwen in België. Hierdoor is de generaliseerbaarheid van de resultaten naar de Belgische context beperkt. Dat betekent echter niet dat de bevindingen onbruikbaar zijn. Integendeel, ze benadrukken juist het belang van een cultuur- en contextgevoelige aanpak bij het opzetten van voorlichtingscampagnes. Interventies die in het buitenland effectief bleken, zullen in België steeds afgestemd moeten worden op de leefwereld en noden van de doelgroep.

Samenvattend toont deze literatuurstudie aan dat sociaaleconomische factoren en culturele contexten een significante invloed kunnen hebben op het succes van educatieve mondzorginterventies tijdens de zwangerschap. Hoewel deze bachelorproef zich primair richtte op het effect van voorlichting, blijkt het cruciaal om ook de bredere context van gezondheidsongelijkheid in ogenschouw te nemen. Alleen dan kan er gewerkt worden aan duurzame, toegankelijke en effectieve preventieve mondzorg voor alle zwangere vrouwen.

Vergelijking met andere artikels

Uit meerdere studies blijkt dat de toegepaste interventies effectief zijn in het verbeteren van de mondgezondheid van zwangere vrouwen. Hoewel recentere artikelen zijn gebruikt die voldoen aan de exclusiecriteria van maximaal vijf jaar, tonen oudere studies dezelfde positieve uitkomsten. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond met het artikel "*Dynamics of Pregnant Women's Oral Health Status during Preventive Programme*" (Vasiliauskiene et al., 2007). In dit retrospectieve onderzoek werden zwangere vrouwen verdeeld in een interventiegroep en een controlegroep, waarbij de interventiegroep een preventief mondzorgprogramma ontving. De resultaten lieten een significante verbetering zien in mondgezondheid, wat vergelijkbaar is met de bevindingen in recentere studies. Dit benadrukt de consistentie van de effectiviteit van de interventies over de tijd.

Link met de mondzorgpraktijk

Binnen de mondzorgpraktijk vormt dit een belangrijk uitgangspunt. Tandheelkundige zorg richt zich niet langer uitsluitend op het curatief behandelen van bestaande aandoeningen, maar juist op het voorkomen ervan door tijdige sensibilisering en gedragsverandering. Zwangerschap is een ideaal moment om in te grijpen, aangezien vrouwen vaak gemotiveerd zijn om gezondheidsadvies op te volgen en veranderingen aan te brengen in hun leefstijl.

De resultaten uit deze literatuurstudie benadrukken het belang van integratie van mondzorg in de prenatale zorg. Interventies die gericht zijn op bewustmaking, gedragstraining en praktische begeleiding kunnen effectief worden geïmplementeerd in de dagelijkse werking van mondhygiënist, tandarts, gynaecoloog en vroedvrouw. In de toekomst zou een interprofessionele samenwerking tussen tandheelkundige en medische zorgverleners sterk kunnen bijdragen aan een meer holistische zorg voor zwangere vrouwen.

De resultaten van deze literatuurstudie ondersteunen de rol van de mondzorgprofessional in het preventief begeleiden van zwangere vrouwen. Tandarts, mondhygiënist en andere eerstelijnszorgverleners kunnen een actieve rol spelen in het verstrekken van gerichte informatie, het motiveren tot gedragsverandering en het doorverwijzen indien nodig. Hoewel verdere langetermijnstudies met grotere populaties en langere opvolgperiodes wenselijk zijn, tonen de huidige bevindingen aan dat voorlichting tijdens de zwangerschap effectief kan bijdragen aan een betere mondgezondheid bij moeder en kind. Daarmee vormt dit thema een waardevolle invalshoek binnen het bredere kader van preventieve mondzorg.

Verschillende interventies

Een duidelijke rode draad in de resultaten is dat voorlichting in welke vorm dan ook leidt tot een verbetering van mondgezondheidskennis (artikels 2, 3, 4, 8) en gedragsverandering (artikels 1, 4, 5, 7). Studies tonen aan dat vrouwen na educatieve interventies vaker en langer poetsen, meer flossen, en bewuster worden van hun eigen mondgezondheid. Dit vertaalt zich klinisch in verminderde plaque, gingivale bloeding en cariës. Vooral in artikel 5, dat werkte met een familiegerichte aanpak, liet zien dat langdurige opvolging in combinatie met praktische begeleiding leidt tot een blijvend effect, ook na de bevalling. Dit bevestigt dat herhaling en ondersteuning over een langere periode essentieel zijn voor gedragsverandering.

Hoewel elk artikel de positieve impact van voorlichting bevestigt, verschilt de effectiviteit naargelang de vorm van interventie. Eenvoudige informatiedeling via folders of berichten (artikel 3, groep 1) blijkt minder effectief dan methodes met actieve participatie zoals motivational interviewing (artikel 3, groep 2) of groepseducatie (artikels 4, 7, 8). Het belang van gepersonaliseerde, interactieve en motiverende communicatie komt hierin sterk naar voren.

Daarnaast blijkt de combinatie van mondgezondheidseducatie met praktische instructies en opvolging (artikels 1, 4, 5, 7) sterker in het beïnvloeden van gedrag dan louter theoretische kennisoverdracht. Zo toont artikel 4 aan dat gedragsverandering op vlak van mondverzorging gepaard ging met significante klinische verbeteringen in cariës en parodontale parameters.

Belangrijk om op te merken is dat de effectiviteit van de interventies mede bepaald werd door de vorm en intensiteit van de voorlichting. Gepersonaliseerde benaderingen zoals motivational interviewing (artikel 3) en educatieve sessies in combinatie met praktische ondersteuning (artikel 5 en 7) bleken effectiever dan het enkel verstrekken van folders of éénmalige informatie. Dit suggereert dat actieve betrokkenheid van de zwangere vrouw in het leerproces essentieel is voor gedragsverandering.

De resultaten van de geïncludeerde studies tonen aan dat educatieve interventies over mondhygiëne tijdens de zwangerschap een positieve invloed kunnen hebben op zowel kennis als gedrag van zwangere vrouwen. In de meeste onderzoeken werd een significante verbetering waargenomen in mondgezondheidsgedrag, zoals een langere poetstijd, verhoogde frequentie van poetsen, daling van plaque en gingivale ontsteking, en toegenomen bewustzijn over het belang van mondgezondheid.

Rol van (andere) zorgverleners

Ook beleidsmatig is er ruimte voor actie: het opnemen van mondzorgvoorlichting in de standaard prenatale consultaties, bijvoorbeeld via een korte screening en doorverwijzing naar een mondhygiënist, zou op lange termijn bijdragen aan een betere gezondheid van moeder en kind. Een ander opvallend resultaat is dat multidisciplinaire samenwerking (bijvoorbeeld de betrokkenheid van eerstelijnszorgverleners en familieleden) de impact van educatie verder kan vergroten.

Toekomstig onderzoek kan zich richten op het integreren van mondgezondheid in bestaande prenatale zorgprogramma's, en op langetermijneffecten van voorlichting, ook na de zwangerschap.

Toekomstig plan

Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende methodes bestaan die significant effect hebben op het verbeteren van de mondhygiëne bij zwangere vrouwen. Er werd vastgesteld dat het verhogen van kennis over mondgezondheid bij deze doelgroep een positief effect heeft op hun mondhygiënegedrag. Deze bevindingen benadrukken het belang van educatie als interventiestrategie.

Op basis hiervan formuleren wij een voorstel om de mondgezondheid van zwangere vrouwen in België te bevorderen. In België heeft elke zwangere vrouw recht op de gratis 'Roze Doos', beschikbaar in de apotheek. Deze doos bevat diverse brochures en staaltjes ter ondersteuning tijdens de zwangerschap, maar bevat op dit moment geen informatie over mondgezondheid.

Wij stellen voor om aan deze doos een educatieve brochure over mondhygiëne toe te voegen, eventueel aangevuld met een staaltje tandpasta, gesponsord door een mondzorgmerk. Op deze manier kan laagdrempelig en op nationaal niveau bijgedragen worden aan het informeren van zwangere vrouwen over het belang van goede mondverzorging tijdens de zwangerschap.

Sterktes en Hiaten

Een van de belangrijkste sterktes van deze bachelorproef was de efficiënte samenwerking en heldere communicatie binnen ons team. We planden regelmatig overlegmomenten, zowel fysiek als telefonisch, om vragen te bespreken, onze voortgang te evalueren en elkaar waar nodig te ondersteunen. Dankzij deze structurele aanpak konden we het werk efficiënt verdelen en hielden we elkaar goed op de hoogte van de voortgang. Door vroegtijdig te starten en een eigen deadline te hanteren, waren we in staat het werk gestructureerd aan te pakken en onnodige stress te vermijden.

Een ander sterk punt was onze werkwijze bij het schrijven van de tekst. We kozen ervoor om afzonderlijk aan de inhoud te werken, wat resulteerde in twee unieke invalshoeken en perspectieven op het onderwerp. Hoewel onze schrijfstijlen van elkaar verschilden, beschouwden we dit eerder als een verrijking dan als een belemmering. Deze variatie zorgde voor meer diepgang en veelzijdigheid in de uitwerking van de bachelorproef en bood ruimte om het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Gedurende het hele proces maakten we ook actief gebruik van de feedback van onze promotoren. We deelden regelmatig onderdelen van ons werk ter beoordeling en stonden open voor hun suggesties en opmerkingen. Deze input verwerkten we zorgvuldig, wat de academische kwaliteit en inhoudelijke verfijning van de bachelorproef ten goede kwam.

Naast deze sterke punten ondervonden we ook enkele beperkingen. Een van de voornaamste uitdagingen was het vinden van geschikte wetenschappelijke artikelen die volledig aansloten bij onze onderzoeksvraag. Hoewel we in eerste instantie enkele veelbelovende studies vonden, bleken deze bij nadere analyse toch niet voldoende relevant of bruikbaar. Dit zorgde voor een tijdsintensieve zoektocht, maar verhoogde uiteindelijk wel de kwaliteit van onze literatuurselectie, doordat we kritisch bleven evalueren.

Een bijkomende beperking was de beperkte toegang tot sommige wetenschappelijke publicaties. Aangezien we afhankelijk waren van vrij toegankelijke full-text artikelen, moesten we noodgedwongen enkele interessante studies uitsluiten. Ondanks deze belemmering hebben we ernaar gestreefd om enkel relevante en kwalitatief sterke bronnen te gebruiken. Deze kritische benadering was volgens ons essentieel om een degelijk onderbouwde en academisch verantwoorde bachelorproef af te leveren.

Gebruik van hulpmiddelen en bronnen

Voor de realisatie van deze bachelorproef hebben we, naast het uitvoeren van uitgebreid literatuuronderzoek, ook gebruik gemaakt van de assistentie van ChatGPT, een AI-taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Dit model heeft ons geholpen bij het controleren van zinsbouw, het verbeteren van de helderheid en vloeiendheid van teksten, en het formuleren van wetenschappelijk verantwoorde formuleringen. De inhoud, argumentatie en conclusies van deze bachelorproef zijn echter volledig afkomstig van onszelf, en de hulp van ChatGPT werd enkel gebruikt als ondersteunende tool voor taal en tekststructuur.

Conclusie

Uit deze systematische literatuurstudie blijkt duidelijk dat mondhygiënevoorlichting aan moeders tijdens de zwangerschap een positieve invloed heeft op zowel kennis als gedrag met betrekking tot mondgezondheid. Vrouwen die tijdens de zwangerschap correcte en gerichte informatie ontvangen, ontwikkelen niet alleen een beter begrip van het belang van mondzorg, maar passen hun dagelijkse gewoonten ook daadwerkelijk aan. Bovendien tonen meerdere studies aan dat dergelijke educatie leidt tot meetbare verbeteringen in de parodontale gezondheid.

Opvallend is dat de effecten van voorlichting niet beperkt blijven tot de zwangerschap zelf. Moeders blijken na educatie ook meer gemotiveerd om de mondgezondheid van hun toekomstige kind actief op te volgen, wat wijst op een mogelijk langetermijneffect. Daarnaast blijkt dat de vorm waarin informatie wordt aangeboden, bijvoorbeeld via interactieve sessies of digitale media, een belangrijke rol speelt in de effectiviteit van de interventie.

Deze bevindingen benadrukken het belang van vroegtijdige en toegankelijke mondgezondheidsvoorlichting tijdens de zwangerschap. Voor mondzorgverleners ligt hier een belangrijke kans om preventief in te grijpen en de algemene gezondheid van zowel moeder als kind te bevorderen. Door in te zetten op doeltreffende communicatie en samenwerking met andere zorgverleners binnen de perinatale zorg, kan mondgezondheid een vaste plaats krijgen binnen een holistische zwangerschapsbegeleiding.

Literatuurlijst

1. Al Khamis, S., Asimakopoulou, K., Newton, T., & Daly, B. (2017). The effect of dental health education on pregnant women's adherence with toothbrushing and flossing - A randomized control trial. *Community dentistry and oral epidemiology*, 45(5), 469–477. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12311>
2. allesoverhetgebit.nl. (2025, februari 20). *gevolgen voor het kind*. Opgehaald van Je gebit tijdens de zwangerschap: <https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/tips-voor-een-gezond-gebit/je-gebit-tijdens-de-zwangerschap>
3. allesoverhetgebit.nl. (sd). *parodontitis*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van allesoverhetgebit.nl: <https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/parodontitis-vergevorderde-tandvleesontsteking>
4. allesoverhetgebit.nl. (sd). *tanderosie*. Opgeroepen op Mei 2025, van Allesoverhetgebit.nl: <https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/tanderosie>
5. Asik, T. (2024, september 20). *zwangerschapsgingivitis*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Wat moet u weten over zwangerschapsgingivitis: https://www.tomasikdental.com/post/over-60-of-women-get-gingivitis-while-pregnant-dont-let-it-happen-to-you?fbclid=IwZXh0bgNhZWQCMTEAAR0_5XDZVzrGqSZaFcMFN_UTfveKabyr1uK-QuKsKcYD8hJnll_qXFFUum0_aem_GABhE18BZAtm9dZ-CgfKgg
6. Basheer N, A., Jodalli, P., Gowdar, I. M., & Almalki, S. A. (2024). Effectiveness of Motivational Interviewing and cross platform messaging application in improving oral health knowledge, attitude and behaviours among pregnant women- A Randomized Controlled Trial. *F1000Research*, 13, 871. <https://doi.org/10.12688/f1000research.153000.1>
7. Bashirian, S., Barati, M., Barati, M., Shirahmadi, S., Khazaei, S., Jenabi, E., & Gholami, L. (2023). Promoting Oral Health Behavior During Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. *Journal of research in health sciences*, 23(2), e00584. <https://doi.org/10.34172/jrhs.2023.119>
8. CDC. (2024, mei 15). *zwangerschap en mondgezondheid*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Praten met zwangere vrouwen over mondgezondheid: https://www.cdc.gov/oral-health/hcp/conversation-tips/talking-to-pregnant-women-about-oral-health.html?fbclid=IwZXh0bgNhZWQCMTEAAR3DMD3faef76xerLvfv7D4BLqB8gj8-BbGeUM8BmTnn0Qvrl-GFL3U8KuU_aem_tVw9UcMs1LaWlxGz1-mG6A
9. Colgate. (2025). *goede mondgezondheid*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Waaruit bestaat een goede mondhygiëne?: <https://www.colgate.nl/oral-health/articles/what-is-good-oral-hygiene>
10. Colgate. (2025). *goede mondgezondheid*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Waaruit bestaat een goede mondhygiëne?: <https://www.colgate.nl/oral-health/articles/what-is-good-oral-hygiene>
11. De Wit, s. (2017, februari 6). *mondhygiëne tijdens de zwangerschap*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van tandenborstel.com: <https://www.tandenborstel.com/blog/mondhygiene-tijdens-zwangerschap/>
12. Deghatipour, M., Ghorbani, Z., Ghanbari, S., Arshi, S., Ehdavivand, F., Namdari, M., & Pakkhesal, M. (2019). Oral health status in relation to socioeconomic and behavioral factors among pregnant women: A community-based cross-sectional study. *BMC Oral Health*, 19(1), 117. <https://doi.org/10.1186/s12903-019-0801-x>
13. Deghatipour, M., Ghorbani, Z., Mokhlesi, A. H., Ghanbari, S., & Namdari, M. (2022). Effect of oral health promotion interventions on pregnant women dental caries: a field trial. *BMC oral health*, 22(1), 280. <https://doi.org/10.1186/s12903-022-02292-1>

14. Dental info. (2016, december 12). *defenitie mondgezondheid*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Nieuwe defenitie mondgezondheid door FDI: <https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/mondhygiene/nieuwe-definitie-mondgezondheid-fdi/>
15. Dental info. (2016, december 12). *defenitie mondgezondheid*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Nieuwe defenitie mondgezondheid door FDI: <https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/mondhygiene/nieuwe-definitie-mondgezondheid-fdi/>
16. Fabre, Pierre. (2012, augustus). *parodontitis*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Pierre Fabre oral care: <https://www.pierrefabre-oralcare.com/nl-be/advies-routines/gezondheid-van-het-tandvlees/parodontitis>
17. GUM. (2022, maart 16). *Zwangerschapsgingivitis*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Zwangerschap Gingivitis Oorzaken en feiten: patiënten op de hoogte houden: <https://professional.sunstargum.com/be-nl/nieuws-en-evenementen/zwangerschap-gingivitis-oorzaken-en-feiten.html>
18. Hu, W., Wang, Y., Chen, R., & Pan, T. (2022). Application of a Systematic Oral Health Promotion Model for Pregnant Women: A Randomised Controlled Study. *Oral health & preventive dentistry*, 20, 413–419. <https://doi.org/10.3290/j.ohpd.b3555989>
19. Liu, P., Wen, W., Yu, K. F., Gao, X., Lo, E. C. M., & Wong, M. C. M. (2020). Effectiveness of a family-centered behavioral and educational counselling approach to improve periodontal health of pregnant women: a randomized controlled trial. *BMC oral health*, 20(1), 284. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01265-6>
20. Men, X. C., Du, X. P., & Ji, Y. (2024). Effects of personalized oral hygiene management on oral health status of pregnant women. *World journal of clinical cases*, 12(21), 4566–4573. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i21.4566>
21. Mohammadkhah, F., Amirhajelu, R. M., Bakhtiar, M., Salemi, S. A., Kevenjan, M., & Jeihooni, A. K. (2023). The effect of training intervention based on the theory of planned behavior on oral and dental health behaviors in pregnant women. *BMC oral health*, 23(1), 521. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03239-w>
22. Parentia. (sd). Wat is ochtendmisselijkheid. Opgeroepen op Mei 2025, van Parentia: <https://www.parentia.be/nl/gezinsadministratie/wat-is-ochtendmisselijkheid>
23. Roozenbeek, L. (2014). *Parodontitis en zwangerschap*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van Cosmo dental care: <https://cosmodentalcare.nl/Parodontitis-en-Zwangerschap>
24. Schoonheim, P. (2003, december). *gingivitis*. Opgeroepen op februari 20, 2025, van NHG-richtlijnen: <https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/gingivitis#volledige-tekst>
25. Shahnazi, H., Hosseintalaei, M., Esteki Ghashghaei, F., Charkazi, A., Yahyavi, Y., & Sharifirad, G. (2016). Effect of Educational Intervention on Perceived Susceptibility Self-Efficacy and DMFT of Pregnant Women. *Iranian Red Crescent medical journal*, 18(5), e24960. <https://doi.org/10.5812/ircmj.24960>
26. Vasiliauskiene, I., Milciuviene, S., Bendoraitiene, E., Narbutaite, J., Slabsinskiene, E., & Andruskeviciene, V. (2007). Dynamics of pregnant women's oral health status during preventive programme. *Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal*, 9(4), 129–136. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18303278/>
27. wereldgezondheidsorganisatie. (2021). WHO-aanbevelingen over prenatale zorg. In WHO, WHO-aanbevelingen voor prenatale zorg voor een positieve zwangerschapservaring. Update *voedingsinterventies*. wereldgezondheidsorganisatie. Opgehaald van https://www.who.int/publications/b/59023?fbclid=IwZXh0bgNhZWQCMTEAAR3LOow7TRDyeNeu8jr9phtC_pxCfl-Qaq3dIl0ibfR6w9hb_OSkTvB_Hgl_aem_EtPZpO2kVpaMVqJKBBs6Mw

Bijlagen

Lege checklist RCT-studie

Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT)

Naam beoordelaar: Datum:

Titel:

Auteurs:

Bron:

Korte beschrijving interventie:

Korte beschrijving controlebehandeling(en):

VALIDITEIT

Item	+	-	?
1. Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd?			
2. Was degene die patiënten insluit niet op de hoogte van de randomisatievolgorde?			
3. Waren de patiënten en de behandelaars geblindeerd voor de behandeling?			
4. Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de behandeling?			
5. Waren de groepen aan het begin van de trial vergelijkbaar? Indien nee: is hiervoor in de analyses gecorrigeerd?			
6. Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? Indien nee: is selectieve loss-to-follow-up voldoende uitgesloten?			
7. Zijn alle ingesloten patiënten geanalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd?			
8. Zijn de groepen, afgezien van de interventie, gelijk behandeld?			
9. Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten?			
10. Is ongewenste invloed van sponsors/academic bias voldoende uitgesloten?			

Toestemmingsformulier promotoren

arteveldehogeschool
LID VAN DE ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

Toestemming promotor vermelding naam op bachelorproef

Hierbij verklaart Xenia Geysmans interne promotor van Fien Ghijssels en Justine Spaerke, dat zijn of haar naam wel mag vermeld worden op en in de bachelorproef.

Handtekening promotor:

Datum ondertekening:

13/05/2025

Toestemming promotor vermelding naam op bachelorproef

Hierbij verklaart De Grote Anne-Sofie, interne/externe promotor
(schrappen wat niet past) van Fen Chyselind & Justine Spaecken, dat zijn of haar naam
wel/niet (schrappen wat niet past) mag vermeld worden op en in de bachelorproef.

Handtekening promotor:

Datum ondertekening:

12.02.2025